

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Анна Кисленко

Предметы импорта в позднесарматских памятниках Буджака

Keywords: Late Sarmatian culture, items of import, Budzhak.

Cuvinte cheie: Cultură sarmatică târzie, articole de import, Budjak.

Ключевые слова: позднесарматская культура, предметы импорта, Буджак.

Anna Kyslenko

Import items in the Late Sarmatian monuments of Budzhak

The article is devoted to identifying the percentage of imported products found in the Late Sarmatian burials of Budzhak. Cataloging of such items is not the goal of the work, therefore not all the array of funerary monuments was involved in the study, but only not robbed and not destroyed complexes. In the graves under study, the items of import are presented in the following categories: earthenware, metalware, glassware, brooches, ornaments. The result of the study was the identification of the disproportionality of the ratio of categories of import items in the graves located in the area of direct contact with the Roman provinces and cities of the Northern Black Sea region. And the statement about the mass character of such a category of items of import and funeral inventory as beads was reflected in the materials of the Late Sarmatian burials of Budzhak.

Anna Kyslenko

Obiecte de import în monumentele sarmatice târzii din Budjak

Articolul este dedicat identificării procentului de produse importate găsite în târgurile Sarmate târzii ale lui Budjak. Catalogarea unor astfel de obiecte nu este scopul lucrării, de aceea nu a fost implicată toată gama de monumente funerare în studiu, ci numai complexe care nu au fost jefuite și nu distruse. În mormintele studiate, elementele de import sunt prezentate în următoarele categorii: faianță, articole metalice, sticlă, broșe, ornamente. Rezultatul studiului a fost identificarea disproporționalității raportului dintre categoriile de articole de import în mormintele situate în zona de contact direct cu provinciile și orașele romane din regiunea Mării Negre de Nord. Iar declarația despre caracterul masiv al unei astfel de categorii de obiecte de import și de inventar funerar ca margele a fost reflectată în materialele târgurilor Sarmate târzii ale lui Budjak.

Анна Кисленко

Предметы импорта в позднесарматских памятниках Буджака

Статья посвящена выявлению процентного соотношения импортных изделий, найденных в позднесарматских погребениях Буджака. Каталогизация таких предметов не является целью работы, поэтому к исследованию был привлечен не весь массив погребальных памятников, а лишь не грабленные и не разрушенные комплексы. В исследуемых погребениях предметы импорта представлены следующими категориями: глиняная, металлическая, стеклянная посуда, фибулы, украшения. Результатом исследования стало выявление непропорциональности соотношения категорий предметов импорта в погребениях, расположенных в области непосредственного контакта с римскими провинциями и городами Северного Причерноморья. А утверждение о массовости такой категории предметов импорта и погребального инвентаря как бусы нашло свое отражение и в материалах позднесарматских погребений Буджака.

Введение

Традиционно к категориям импорта относятся: глиняная, металлическая, стеклянная посуда, фибулы, украшения, культовые предметы, строительные материалы, оружие, конская упряжь, медицинские инструменты, другие импортные изделия (например, ткани).

В исследуемых позднесарматских погребениях Буджака предметы импорта представлены следующими категориями: глиняная, металлическая, стеклянная посуда, фибулы, украшения.

Целью работы является не каталогизация категорий предметов импорта, а прослеживание их процентного соотношения. Поэтому в исследовании будет учитываться не весь массив погребальных памятников, а лишь не ограбленные и не разрушенные комплексы, так как в результате разрушения и ограбления часть погребального инвентаря могла бы исчезнуть из комплекса.

Источниковую базу составили 134 позднесарматских комплекса (табл. 1), происходящих с территории Буджака (совр. Арцизский, Белго-

род-Днестровский, Беляевский, Болградский, Килийский, Ренийский, Татарбунарский р-ны, Одесская обл., Украина). Из них не ограбленными оказались 57 (42,5%) и ограбленными 77 (57,5%) погребения.

Не ограбленные комплексы были проанализированы относительно содержания предметов импорта среди погребального инвентаря. Анализ выявил, что 36 (63,2%) погребений являются импортосодержащими, а 21 (36,8%) – без предметов импорта.

Предметы импорта представлены следующими категориями:

1. Глиняная посуда

1.1. Амфоры

Светлоглиняная амфора из комплекса Градешка к. 9, п. 1 [Gudkova, Redina 1999, 180]. Высота – 38 см, диаметр венчика – 6 см. На сосуде имеются два дипинти, расположенные противоположно.

Амфора танаисского типа высотой 32 см, верхняя часть которой отбита в древности – Градешка к. 26, п. 1 [Gudkova, Redina 1999, 184].

Фрагменты стенок позднеаримских и узкогорлых светлоглиняных амфор из комплексов могильника Семеновка к. 2, п. 4 и к. 19, п. 1 [Dzigovskii 1981, 120], соответственно.

1.2. Краснолаковые сосуды

1.2.1. Миски

Краснолаковая миска из комплекса Алкалия к. 28, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990a, 15] с плавно загнутым внутрь венчиком, конически сужающимся к низу туловом и кольцевым поддоном (рис. 1,1). Высота – 8 см, диаметр венчика 16,5 см, диаметр дна – 6,5 см, диаметр поддона – 1 см.

Крупная гончарная красноглиняная коническая миска на кольцевом поддоне с округло загнутым вовнутрь венчиком (рис. 1,2) из комплекса Васильевский к. 24, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 13]. Высота – 16 см, диаметр венчика – 22,4 см, дна – 9 см.

Гончарная полусферическая красноглиняная миска на невысоком кольцевом поддоне, с широким рельефным венчиком загнутым вовнутрь и частично оттянутым наружу (рис. 1, 3) из комплекса Дивизия к. 2, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 3]. Высота – 13,5 см, диаметр венчика – 32 см, диаметр дна – 9,5 см.

Гончарная красноглиняная миска усеченно-конической формы с цилиндрически выделенным и слегка вогнутым дном (рис. 1,4) из комплекса Дивизия к. 7, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 7]. Венчик утолщен и резко отогнут вовнутрь, образуя с туловом сосуда снаружи острое ребро. Высота миски – 10 см, диаметр венчика – 20 см, ребра – 24 см, диаметр дна – 9 см.

Гончарная красноглиняная миска на кольцевом поддоне (рис. 1,5) из комплекса Кубей к. 3, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 16]. Высота – 5,7 см, диаметр венчика – 21,5 см, диаметр поддона – 11 см.

Гончарная красноглиняная миска (рис. 1,6) из комплекса Кубей к. 8, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 17]. Высота – 8,7 см, диаметр венчика – 2,3 см, диаметр дна – 9,2 см.

1.2.2. Кувшины

Одноручный красноглиняный кувшин с отогнутым венчиком, биконическим туловом с округленными боками и кольцевым поддоном (рис. 1,7) из комплекса Алкалия к. 28, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990a, 15-16]. Его горло по периметру украшено валиком. Высота сосуда – 18,6 см, диаметр венчика – 10 см, диаметр дна – 6,9 см.

Гончарный красноглиняный одноручный сосуд с шаровидным туловом на невысоком кольцевом поддоне и с отогнутым венчиком (рис. 1,8) из комплекса Васильевский к. 14, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 6]. Высота сосуда – 9,4 см, диаметр венчика – 6,4 см, диаметр тулова – 8,9 см, диаметр поддона – 3 см.

Гончарный красноглиняный одноручный кувшин на кольцевом поддоне, с высоким горлом и плавно отогнутым венчиком (рис. 1,9) из комплекса Дивизия к. 2, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 3]. Поверхность его ручки разделена посередине вертикальным желобком. Высота кувшина – 20 см, диаметр венчика – 9,5 см, диаметр выпуклых боков – 15 см, диаметр дна – 6,7 см.

Гончарный одноручный кувшин на кольцевом поддоне из комплекса Дивизия к. 6, п. 3 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 5]. Высота сосуда – 15 см, диаметр венчика – 10 см, боков – 14,5 см, дна – 7 см (рис. 1,10).

Гончарный краснолаковый одноручный кувшинчик с округлым туловом из комплекса Холмское п. 22 [Gudkova, Fokeev 1984, 19]. Округлый венчик резко отогнут наружу. Вы-

Рис. 1. Находки: 1-6 – миски, 7-10 – кувшины, 11 – ситула, 12 – бальзамарий, 13 – кубок, 14 – фибула, 15 – перстень.

Fig. 1. Finds: 1-6 – bowls, 7-10 – jugs, 11 – situla, 12 – balisamarium, 13 – cup, 14 – fibula, 15 – ring.

сота сосуда – 8 см, диаметр венчика – 6 см. Дно не сохранилось.

2. Категория **металлической посуды** представлена бронзовой ситулой (рис. 1,11) с железными дужкой и ободком, который стягивает устье и образует петли для крепления ручки, из комплекса Градешка к. 9, п. 1 [Gudkova, Redina

1999, 180]. Ситула имеет такой же, как у типа Этгерс 42, железный обруч вокруг шейки для крепления железной дужки, но иной корпус [Simonenko 2011, 49].

3. Стеклопосуда

3.1. Бальзамарии

Бальзамарий (тип Айсингс 6), из светло-

зеленого стекла с шаровидным корпусом и цилиндрическим горлом (диаметр – 1 см) (рис. 1,12), найденный в комплексе Маяки к. 3, п. 6 [Patokova et al. 1982, 132, 134].

Бальзамарий с высокой узкой шейкой цилиндрической формы и конусообразным туловом из стекла с голубым оттенком, найденный в комплексе Приморское к. 1, п. 53 [Dzigovskii 1980, 91]. Дно с округлыми краями, слегка поднято в центральной части. Высота – 13,8 см, диаметр венчика – 2,6 см, диаметр дна – 4,6 см. С одной стороны его тулово было деформировано при изготовлении.

3.2. Кубки

Стекланный кубок (тип Эггерс 213), из прозрачного беловатого стекла округлой формы со слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 1,13), обнаруженный в комплексе Градешка к. 26, п. 1 [Gudkova, Redina 1999, 184]. В верхней части имеет две гравированные линии. Высота – 6 см, диаметр венчика – 7,5 см, диаметр дна – 4,5 см.

4. Категория **фибул** представлена единственным экземпляром – это бронзовая одночленная сильно профилированная фибула (рис. 1,14) западного типа (Кропотов 10-I-1) [Kropotov 2010, 227], которая была найдена в комплексе Семеновка к. 11, п. 1 [Dzigovskii 1981, 117].

5. Украшения

5.1. Бусы и пронизи

1. 40 стеклянных бисеринок и 18 различных бусин: пять черных призматических шестигранных из стекла и агата, длиной 1,2-1,4 см, шириной 1 см; три белые (из мела?): 12-гранной формы, длиной 1 см, таблетковидная, диаметром 0,7 см, и округло-уплощенная, диаметром 0,8 см; одна призматическая 6-гранная из сердолика, длиной 1,2 см; три трубчатых из красного коралла, длиной 0,9 см, диаметром 0,35 см; две округло-уплощенные янтарные; три 12-гранные из голубого стекла, длиной 1 см; одна уплощенная из зеленого стекла, орнаментированная белыми колечками – Васильевский к. 1, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 3-4].

2. 30 стеклянных бусин короткоцилиндрических форм, диаметром 0,3 см, и, пре-

имущественно, в виде неправильных параллелепипедов с окатанными краями, длиной 0,5-0,7 см – Васильевский к. 11, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 6].

3. 38 стеклянных бусин: пять округло-сплюснутых, размером 0,6x0,5 см; 27 короткоцилиндрических и округлых, диаметром 0,3-0,5 см; шесть четырехгранно-призматических – Васильевский к. 14, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 6-7].

4. 16 круглых и короткоцилиндрических бусинок из разноцветного стекла – Васильевский к. 14, п. 4 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 7].

5. 22 бусины: девять таблетковидных из синего стекла; две трубчатые из коралла; одна белая (мел?) округло-спаренная; 10 стеклянных округлых – Васильевский к. 14, п. 6 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 8-9].

6. Округлая халцедоновая бусина (диаметр 2,8 см) и девять стеклянных бусинок различных форм – Васильевский к. 23, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 12].

7. Девять округлых и одна таблетковидная синяя стеклянные бусинки; призматическая и 14-гранная бусинки из сердолика; две 14-гранные бусинки из горного хрусталя – Васильевский к. 24, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 13].

8. Стеклянная синяя таблетковидная бусина и 700 стеклянных цилиндрических и параллелепипедных бусинок с окатанными краями и гранями – Васильевский к. 27, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 15].

9. Бусы и бисер из разноцветного стекла – Дивизия к. 2, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 4].

10. Стеклянная округлая бусина (диаметр – 1,5 см) – Дивизия к. 6, п. 3 [Subbotin, Dzigovskii 1990b, 6].

11. Стеклянные бусины различных цветов (зеленого, желтого, белого, синего) и форм (секционные (двойные и пятерные), катушкообразные, дисковидные, лепешковидные, шаровидные, плоские, прямоугольные), сердоликовые (плитчатые, со срезанными краями, 14-гранные и плитчатые 6-гранные) и несколько каплевидных перламутровых бусин – Криничное п. 6 [Fedorov 1969, 252].

12. Стеклянные бусины (прозрачная и черная), орнаментированная пересекающимися желтыми дугами) и бисеринки (голубого цвета) – Кубей к. 3, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 17].

13. Стекланные бусины (двойная и две 14-гранные) – Кубей к. 8, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 17].

14. 14 янтарных бусин (одна – длиной 1,7 см, остальные – короткоцилиндрические) и две стекланные бусинки (синяя биконическая и прозрачная овальная (рис. 20,6,7) – Кубей к. 9, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 20].

15. Стекланная черная бисеринка (диаметр – 0,25 см) – Кубей к. 15, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 22].

16. Халцедоновая бусина округлой формы (диаметр – 2 см) – Маяки к. 2, п. 3 [Patokova et al. 1982, 132].

17. Несколько стекланных бусин различного цвета и формы. А также пронизка-скарабей из египетского фаянса на пьедестале овальной формы – Маяки к. 3, п. 6 [Patokova et al. 1982, 134].

18. Несколько синих стекланных бусин – Маяки к. 5, п. 3 [Patokova et al. 1982, 134].

19. Различные по форме, материалу и размерам бусы – Огородное к. 4, п. 1 [Subbotin et al. 1970, 149].

20. Сердоликовые шаровидные бусы (диаметр – 0,6-1,5 см) – Приморское к. 1, п. 15 [Dzigovs'kii 1980, 89].

21. Белые пастовые кольцевидной формы бусы (диаметр – 0,3 см) – Приморское к. 1, п. 51 [Dzigovs'kii 1980, 90].

22. Две плоские стекланные бусины (диаметр – 2 см), украшенные белым спиралеобразным орнаментом на синем фоне; четыре стекланные бусины: одна (диаметр – 1,2 см) синего цвета, опуклая, украшенная белыми точками, две цилиндрической формы, бурого цвета (диаметр – 0,8 и 0,7 см) и одна кольцевидная синего цвета (диаметр – 0,9 см) – Приморское к. 1, п. 52 [Dzigovs'kii 1980, 91].

23. Стекланная бусина бурого цвета, цилиндрической формы (диаметр – 1 см) – Приморское к. 1, п. 53 [Dzigovs'kii 1980, 91].

24. Стекланные бусы – Семеновка к. 14, п. 13 [Dzigovskii 1981, 117].

25. Округло-ребристая бусина (высота – 1,5 см, диаметр – 1,7 см) и пронизка-скарабей на плоском овальном пьедестале – Семеновка к. 14, п. 20 [Dzigovskii 1981, 117].

26. Стекланные бусины шарообразной и продолговатой формы, уплощенные цилиндрические голубые и светло-зеленые бисеринки – Семеновка к. 19, п. 7 [Dzigovskii 1981, 120].

27. Мелкие разноцветные (зеленые, желтые и др.) бусы и одна синяя стекланная в форме параллелепипеда со скругленными углами, а также веточка коралла – Холмское п. 3 [Gudkova, Fokeev 1984, 8].

28. Стекланные: синие таблетковидные, крупная сегментовидная светлая; из перламутровой раковины: четыре таблетковидные, 12

Рис. 2. Процентное соотношения предметов импорта в позднесарматских памятниках Буджака.

Fig. 2. Percentage ratio of imported items in the Late Sarmatian monuments of Budzhak.

плоских прямоугольных с выемками по краям и неправильноокруглые; три янтарные кольцевидные; 10 коралловых; две сердоликовые: таблетковидная и плоская шестигранная – Холмское п. 8 [Gudkova, Fokeev 1984, 13].

29. Разнообразные по форме и цвету стеклянные: четыре многочастные; шесть бугристых с металлической прокладкой; кольчатые; сегментовидные; бочонковидные; бисер. Также четыре сердоликовые бусины в форме четырнадцатигранников; две хрустальные такой же формы; пять янтарных неправильно округлой уплощенной формы; шесть из веточек розового коралла и три коралловые цилиндрические бусины, три кубические – из кристаллов пирита – Холмское п. 22 [Gudkova, Fokeev 1984, 19].

5.2. Перстни

Бронзовый пластинчатый римский перстень (рис. 1,15) (диаметр – 1,8 см) из комплекса Криничное п. 6 [Fedorov 1969, 252]. На его широкие несомкнутые концы, которые образуют ровную площадку, была напаяна бронзовая прямоугольная пластинка (1,2x1,7 см) с рельефным ободком и изображением женской головы в профиль с волосами, собранными на затылке в узел.

5.3. Ожерелья

Золотое ожерелье из цепочки с 11 лепестковыми подвесками с сердоликовыми вставками из комплекса Кубей к. 3, п. 1 [Subbotin, Dzigovskii 1990c, 16].

Выводы

Обращает на себя внимание непропорциональность соотношения категорий предметов импорта в погребениях (рис. 2), расположенных в области непосредственного контакта с римскими провинциями и городами Северного Причерноморья. Так, амфоры были найдены в четырех погребениях (11% от общего количества исследуемых комплексов), краснолаковые сосуды – в девяти (25%), металлическая посуда – в одном (2,8%), стеклянная посуда – в трех (8,3%), фибулы – в одном (2,8%), украшения (перстень и ожерелье) – в двух (5,6%). Отдельно стоит выделить такую категорию украшений, как бусы, так как они были найдены в 29 комплексах, которые составляют 80,6% от общего количества. Таким образом, утверждение о массовости такой категории предметов импорта и погребального инвентаря находит свое отражение и в материалах позднесарматских погребений Буджака.

Таблица 1. Позднесарматские памятники Буджака.

Table 1. Late Sarmatian monuments of Budjak.

№ п/п	Название комплекса	Не грабленный	Ограбленный/разрушенный
1	Алияга п. 1		X
2	Алияга п. 2		X
3	Алияга п. 3		X
4	Алияга п. 5		X
5	Алкалия к. 5, п. 13	X	
6	Алкалия к. 6, п. 1		X
7	Алкалия к. 7, п. 1		X
8	Алкалия к. 11, п. 1		X
9	Алкалия к. 17, п. 2		X
10	Алкалия к. 19, п. 2	X	
11	Алкалия к. 20, п. 1		X
12	Алкалия к. 21, п. 1		X
13	Алкалия к. 22, п. 1		X
14	Алкалия к. 23, п. 1		X
15	Алкалия к. 24, п. 1	X	

16	Алкалия к. 26, п. 1		X
17	Алкалия к. 27, п. 1		X
18	Алкалия к. 28, п. 1	X	
19	Алкалия к. 29, п. 1		X
20	Алкалия к. 30, п. 1		X
21	Алкалия к. 32, п. 1		X
22	Васильевский к. 1, п. 1	X	
23	Васильевский к. 1, п. 2		X
24	Васильевский к. 1, п. 3	X	
25	Васильевский к. 6, п. 4		X
26	Васильевский к. 6, п. 5		X
27	Васильевский к. 11, п. 1	X	
28	Васильевский к. 11, п. 2		X
29	Васильевский к. 14, п. 1	X	
30	Васильевский к. 14, п. 4	X	
31	Васильевский к. 14, п. 5		X
32	Васильевский к. 14, п. 6	X	
33	Васильевский к. 19, п. 2		X
34	Васильевский к. 20, п. 1	X	
35	Васильевский к. 21, п. 2	X	
36	Васильевский к. 23, п. 1	X	
37	Васильевский к. 24, п. 1	X	
38	Васильевский к. 25, п. 3	X	
39	Васильевский к. 26, п. 2	X	
40	Васильевский к. 27, п. 1	X	
41	Владычень п. 1		X
42	Владычень п. 2		X
43	Владычень п. 3		X
44	Владычень п. 4		X
45	Владычень п. 5		X
46	Владычень п. 6		X
47	Градешка к. 9	X	
48	Градешка к. 26	X	
49	Дивизия к. 2, п. 1	X	
50	Дивизия к. 6, п. 1		X
51	Дивизия к. 6, п. 3	X	
52	Дивизия к. 7, п. 1	X	
53	Дивизия к. 8, п. 1		X
54	Дивизия к. 9, п. 1		X
55	Дивизия к. 10, п. 1		X
56	Дивизия к. 11, п. 1		X
57	Дивизия к. 12, п. 1		X

58	Дивизия к. 13, п. 1	X	
59	Дивизия к. 17, п. 2		X
60	Дзинилор к. 4, п. 1		X
61	Дзинилор к. 5		X
62	Дзинилор к. 8		X
63	Каланчак к. 1, п. 3		X
64	Криничное п. 2		X
65	Криничное п. 4		X
66	Криничное п. 5		X
67	Криничное п. 6	X	
68	Криничное п. 7		X
69	Криничное п. 8		X
70	Кубей к. 3, п. 1	X	
71	Кубей к. 8, п. 1	X	
72	Кубей к. 9, п. 1	X	
73	Кубей к. 10, п. 1	X	
74	Кубей к. 14, п. 1	X	
75	Кубей к. 15, п. 1	X	
76	Кубей к. 16, п. 1		X
77	Кубей к. 17, п. 1	X	
78	Кубей к. 18, п. 1	X	
79	Кубей к. 20, п. 1		X
80	Маяки к. 2, п. 3	X	
81	Маяки к. 2, п. 4		X
82	Маяки к. 3, п. 6	X	
83	Маяки к. 5, п. 3	X	
84	Маяки п. 8		X
85	Нагорное к. 1, п. 1		X
86	Нагорное к. 2, п. 1		X
87	Нагорное к. 9, п. 1		X
88	Огородное к. 3		X
89	Огородное к. 4, п. 1	X	
90	Приморское к. 1, п. 15 а	X	
91	Приморское к. 1, п. 15 б	X	
92	Приморское к. 1, п. 17	X	
93	Приморское к. 1, п. 51	X	
94	Приморское к. 1, п. 52	X	
95	Приморское к. 1, п. 53	X	
96	Приморское к. 2, п. 2	X	
97	Семеновка к. 2, п. 4	X	
98	Семеновка к. 3, п. 1		X
99	Семеновка к. 4		X

100	Семеновка к. 11, п. 1	X	
101	Семеновка к. 14, п. 13	X	
102	Семеновка к. 14, п. 20	X	
103	Семеновка к. 19, п. 1	X	
104	Семеновка к. 19, п. 7	X	
105	Фрикацей к. 6		X
106	Фрикацей к. 8		X
107	Фрикацей к. 11		X
108	Хаджидер II к. 7, п. 1		X
109	Хаджидер II к. 8, п. 1		X
110	Хаджидер II к. 9, п. 1		X
111	Хаджидер II к. 10, п. 1		X
112	Хаджидер II к. 11, п. 1		X
113	Хаджидер II к. 12, п. 1		X
114	Холмское п. 3	X	
115	Холмское п. 6	X	
116	Холмское п. 7	X	
117	Холмское п. 8	X	
118	Холмское п. 9		X
119	Холмское п. 11		X
120	Холмское п. 13		X
121	Холмское п. 14		X
122	Холмское п. 15		X
123	Холмское п. 16	X	
124	Холмское п. 17	X	
125	Холмское п. 18		X
126	Холмское п. 19	X	
127	Холмское п. 20		X
128	Холмское п. 21		X
129	Холмское п. 22	X	
130	Холмское п. 23		X
131	Холмское п. 24		X
132	Чауш подбой		X
133	Чауш подбой		X
134	Чауш к. 21, п. 1		X
	Всего:	57	77

Библиография

- Dzigovsk'ii 1980:** O.M. Dzigovsk'ii, Sarmats'ki pokhovannia poblizu girla Dunaiu. *Arkheologiiia* 34, 1980, 86-92 // O.M. Дзиговський, Сарматські поховання поблизу гирла Дунаю. *Археологія* 34, 1980, 86-92.
- Dzigovskii 1981:** A.N. Dzigovskii, Sarmatskie pamiatniki II-III vv. v nizoviakh Dnestra. In: (red. G.G. Mezentseva) *Drevnosti Severo-Zapadnogo Prichernomr'ia* (Kiev 1981), 116-125 // A.H. Дзиговський, Сарматские памятники II-III вв. в низовьях Днестра. В: (Отв. ред. Г.Г. Мезенцева) *Древности Северо-Западного Причерноморья* (Kiev 1981), 116-125.
- Fedorov 1969:** G.V. Fedorov, Pozdnesarmatskii mogil'nik u s. Krinichnoe. *MIA SSSR* 169, 1969, 248-253 // Г.В. Федоров, Позднесарматский могильник у с. Криничное. *МИА СССР* 169, 1969, 248-253.
- Gudkova, Fokeev 1984:** A.V. Gudkova, M.M. Fokeev, Zemledel' tsy i kochevniki v nizov' iakh Dunaia I-IV vv. n.e. (Kiev 1984) // A.B. Гудкова, М.М. Фокеев, Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв. н.э. (Kiev 1984).
- Gudkova, Redina 1999:** A.V. Gudkova, E.F. Redina, Sarmatskii mogil'nik Gradeshka v nizoviakh Dunaia. *Starozhitnosti Pivnichnogo Prichornomor'ia i Krimu VII*, 1999, 177-191 // A.B. Гудкова, Е.Ф. Редина, Сарматский могильник Градешка в низовьях Дуная. *Старожитності Північного Причорномор'я і Криму VII*, 1999, 177-191.
- Patokova et al. 1982:** E.F. Patokova, A.N. Dzigovskii, K.V. Zin'kovskii, Sarmatskie pogrebeniia maiakskogo mogil'nika. In: (red. A.V. Gudkova) *Pamiatniki rimskogo i srednevekovogo vremeni v Severo-Zapadnom Prichernomor'e* (Kiev 1982), 131-136 // Э.Ф. Патокова, А.Н. Дзиговський, К.В. Зиньковский, Сарматские погребения маякского могильника. В: (ред. А.В. Гудкова) *Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье* (Kiev 1982), 131-136.
- Simonenko 2011:** A.V. Simonenko, Rimskii import u sarmatov Severnogo Prichernomor'ia (Sankt-Petersburg 2011) // A.B. Симоненко, Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья (Санкт-Петербург 2011).
- Subbotin, Dzigovskii 1990a:** L.V. Subbotin, A.N. Dzigovskii, Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunaiskogo mezhdurech'ia. I. Kurgannye mogil'niki Alkaliia i Khadzhide II (Kiev 1990) // Л.В. Субботин, А.Н. Дзиговський, Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. I. Курганные могильники Алкалия и Хаджидер II (Kiev 1990).
- Subbotin, Dzigovskii 1990b:** L.V. Subbotin, A.N. Dzigovskii, Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunaiskogo mezhdurech'ia. II. Kurgannye mogil'niki Diviziiskii i Belolesskii (Kiev 1990) // Л.В. Субботин, А.Н. Дзиговський, Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. II. Курганные могильники Дивизийский и Белоlessкий (Kiev 1990).
- Subbotin, Dzigovskii 1990c:** L.V. Subbotin, A.N. Dzigovskii, Sarmatskie drevnosti Dnestro-Dunaiskogo mezhdurech'ia. III. Kurgannye mogil'niki Vasil'evskii i Kubei (Kiev 1990) // Л.В. Субботин, А.Н. Дзиговський, Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. III. Курганные могильники Васильевский и Кубей (Kiev 1990).
- Subbotin et al. 1970:** L.V. Subbotin, A.G. Zaginailo, N.M. Shmaglii, Kurgany u sela Ogorodnoe. *MASP* 6, 1970, 130-155 // Л.В. Субботин, А.Г. Загинайло, Н.М. Шмаглий, Курганы у села Огородное. *МАСП* 6, 1970, 130-155.

Анна Кисленко, младший научный сотрудник Институт археологии НАН Украины, пр. Героев Сталинграда, 12, 04210, Киев, Украина, e-mail: aniaoleinyk@gmail.com